

UMA ESTRATÉGIA CONSTRUTIVISTA E INVESTIGATIVA PARA O ENSINO DA ÓPTICA

Fonseca, F.¹ e Valadares, J.²

¹E. S. S. João do Estoril

²Universidade Aberta

RESUMO

Esta comunicação diz respeito a um trabalho de pesquisa centrado na aprendizagem da Óptica do 8º ano de escolaridade, preparado metodologicamente com base no Vê do conhecimento ou Vê de Gowin.

O objectivo da pesquisa foi a concepção, aplicação e avaliação da eficácia de uma estratégia para o ensino da Óptica no 8º Ano. Para atingir este objectivo começámos por procurar respostas para as seguintes **questões-foco**:

1ª - Que sequência temática escolher na área da Óptica para que sejam respeitados os princípios e os mecanismos em que assenta a aprendizagem significativa?

2ª- Que dificuldades se levantam à implementação de boas actividades no ensino dessa área temática?

3ª- Que ambiente e estratégia adoptar para uma boa eficácia na aprendizagem da Óptica?

Esta comunicação tem duas partes. A primeira diz respeito à componente conceptual da pesquisa que nos permitiu responder a estas questões, e conseqüentemente, definir a sequência temática e a estratégia a adoptar. Dada a natureza do assunto e pretendendo-se que os alunos, na sua larga maioria pudessem aprender de modo significativo, preocupámo-nos com o significado lógico dos materiais a fornecer e em criar condições para que eles facilmente transformassem o significado lógico desses materiais em significado psicológico.

Preparou-se assim uma estratégia construtivista e investigativa alicerçada em actividades experimentais cuidadosamente preparadas e reuniram-se as condições para que o ambiente da sala de aula fosse um ambiente construtivista. Decidiu-se também recorrer a instrumentos metacognitivos na estratégia da sala de aula, concretamente ao Vê do conhecimento e aos mapas conceptuais de Novak.

Todos os conceitos importantes e o modo de os abordar foram prévia e cuidadosamente discutidos pelos autores desta comunicação

A segunda parte desta comunicação corresponde à componente activa (ou metodológica) da pesquisa que consistiu em submeter a estratégia concebida à experimentação num ambiente construtivista de aprendizagem. A recolha de dados baseou-se num plano quase experimental, consistindo na aplicação da estratégia construtivista e investigativa previamente delineada a um grupo de alunos de 8º Ano de escolaridade da Escola Secundária da Quinta do Marquês e na aplicação de um estratégia não previamente preparada e perfeitamente tradicional a um grupo idêntico da mesma escola.

Foram preparados e utilizados um pré-teste e um pós-teste. As respostas aos testes pelos sujeitos da investigação foram sujeitas à análise de conteúdo e a uma estatística elementar. A técnica utilizada para a análise de conteúdo foi a de "tesoura e cola" (Estrela, 1994, p. 45), isto é, o texto foi dividido em fragmentos que foram repartidos pelas várias categorias. A construção do sistema de categorias foi feita a priori. Foi seguido o princípio da exclusão mútua de Bardin (1997), em que um elemento não pode ter dois ou mais aspectos susceptíveis de serem classificados em duas ou mais categorias.

Para além dos testes, recorreu-se a um instrumento de inquérito, mais concretamente a uma entrevista à professora dos alunos dos dois grupos, a qual foi cuidadosamente preparada para colaborar na pesquisa. As respostas a este inquérito foram também sujeitas a uma análise de conteúdo.

No final da experiência foi possível estabelecer alguns juízos cognitivos e foi também possível fundamentar alguns juízos de valor acerca da pesquisa e da educação científica, bem como inferir algumas implicações para o Ensino da Física.

Nesta comunicação pretende-se não só detalhar o modo como decorreu a pesquisa mas também apresentar os principais juízos que foram formulados com base nela.

INTRODUÇÃO

É de salientar a importância da aprendizagem dos processos cognitivos e não meramente de conteúdos e a implementação de técnicas capazes de favorecer uma aprendizagem deveras significativa torna-se relevante em todos os domínios abarcados pela escola, desde a leitura, à escrita, e aos restantes domínios do saber. Quanto maior for o conhecimento dos modos de representação do saber e dos processos cognitivos e quanto maior for a consciência dos alunos neste processo, tanto mais terão vontade de aprender, e tanto mais serão capazes de encarar a escola como um ambiente propício à sua valorização e preparação para a vida activa. Propusemo-nos assim discutir algumas formas para representar o conhecimento com base em técnicas capazes de estimular:

- o conhecimento do professor sobre as representações dos alunos;
- o conhecimento dos alunos sobre as suas próprias representações;
- a aprendizagem significativa.

Vamos caracterizar brevemente e exemplificar aquelas técnicas representacionais que a nossa experiência e a nossa pesquisa nos tem indicado como de grande utilidade para a vida escolar.

O Vê de Gowin

O Vê de Gowin é um instrumento que ajuda o aluno a captar a estrutura do conhecimento numa perspectiva construtivista. Foi idealizado por Gowin em 1970 (Novak e Gowin, 1988) para ilustrar a interação entre os elementos conceptuais, procedimentais e atitudinais com relação a um determinado assunto, que é apresentado na forma de uma ou mais perguntas a serem respondidas. O instrumento é heurístico pois auxilia na resolução de problemas. É também epistemológico porque permite entender a estrutura da produção do conhecimento e as componentes fundamentais dessa produção. O Vê revela-se fundamental para os alunos puderem dar significado ao conhecimento que vão construindo. Também é muito útil na planificação e análise do ensino por parte do professor.

Orientar a aprendizagem não é tarefa fácil. Quando a nossa intenção é aprender sobre o conhecimento (adquirir metachecimento) temos de enfrentar problemas que dizem respeito aos quatro lugares comuns da educação como mencionava Schwab (1962). O principal problema a um aspecto da governança: como conseguir que tanto os professores como os alunos concentrem a sua atenção no metachecimento? O Vê do conhecimento pode ajudar-nos a resolver este problema de governança e também a elaborar o currículo, estruturando a experiência educativa de tal modo que o professor e o aluno tenham de prestar uma atenção especial aos temas do metachecimento, qualquer que seja o contexto da aprendizagem.

Os estudos realizados comprovam que os alunos do 8.º ano de escolaridade têm capacidade de aprender a utilizar o Vê e que as estratégias bem concebidas são eficazes para introduzir este instrumento.

O Vê de Gowin teve origem remota no esforço que ele fez para ajudar os alunos a tirarem o maior aproveitamento do laboratório de ciências. Gowin (1970) concebeu o Vê de modo a que todos os seus elementos interagissem uns com os outros no processo da construção do novo conhecimento.

O Vê tem-se revelado útil em muitos contextos distintos do trabalho de laboratório, embora continue a ser um instrumento poderoso na área laboratorial. É também uma estratégia útil para conceber programas de instrução, podendo facilitar a definição dos conhecimentos a serem utilizados.

Os elementos que compõem o Vê, questões-foco e objectos/acontecimentos, visões do mundo e filosofias, teorias e princípios, conceitos e registos, transformações de registos e juízos de conhecimento e de valor interactivam de modo a estruturar todo o conhecimento. Tal como a análise histórica nos mostra, na construção do conhecimento verifica-se que:

- Os valores aceites interferem nas visões do mundo e filosofias e estas, por sua vez, são relevantes não só nos conceitos, princípios e teorias como na formulação de novos juízos cognitivos e de valor.
- As teorias, princípios e conceitos de que o investigador dispõe interferem no modo como conceptualmente e metodologicamente ele aborda os objectos/acontecimentos, atribui significado aos registos e transforma estes de modo a formular juízos cognitivos e de valor, e estes, por sua vez, vão contribuir para o refinamento dessas teorias, princípios e conceitos.
- As teorias são o produto de investigações teórico-experimentais anteriores, mas são também influenciadas por visões do mundo e por convicções filosóficas.
- etc.

A ciência é um processo, um devir, em que o novo conhecimento se vai construindo sobre o conhecimento anterior. Este processo de construção poderá ser traduzido por uma sequência de Vês de conhecimento-parada de Vês (Novak, 1998, p. 95). Numa parada de Vês, os elementos da componente metodológica-experimental de um Vê acabam por estar na origem dos elementos da componente teórico-conceptual de outro Vê.

Este instrumento, como o seu nome indica, assume a forma de um "Vê". No centro do Vê é redigida a pergunta central que motiva e é origem de todo o processo de investigação. No vértice situam-se os acontecimentos e objectos e é reflectindo em torno destes que se produz a construção do conhecimento, com base na formulação de questões foco

No lado esquerdo do Vê relacionam-se todos os aspectos teóricos/conceptuais que, a de forma mais ou menos explícita, contribuem para a selecção dos acontecimentos e objectos a observar e para as observações e registos a fazer.

No lado direito do Vê registam-se os dados resultantes das observações feitas, as transformações produzidas nesses dados de modo a extrair deles significados, os juízos cognitivos como respostas às questões foco e os juízos de valor relacionados com todo o processo de investigação efectuado.

A figura que se segue representa o **Vê conhecimento**, **Vê epistemológico**, **Vê heurístico** ou **Vê de Gowin**, na sua forma mais completa (Gowin, 1990; Novak, 1991).

“ O Vê heurístico para a compreensão do conhecimento”

O Vê do Conhecimento

Figura 1- Diagrama em “Vê” (Construído com base no Vê de Novak. In Mintzes, Wandersee e Novak, 2000, p.35, e no Vê de Moreira e Buchweitz, 1993, p.61).

O “Vê” do conhecimento afigura-se, de facto, um instrumento construtivista adequado às características gerais da produção do conhecimento científico tal como a história nos revela.

Ideias construtivistas sobre a educação

Nesta pesquisa assumimos algumas ideias sobre a educação científica alicerçadas num paradigma construtivista.

É sabido que o primeiro conhecimento, as primeiras ideias, surgem na criança, desde muito cedo. Sobre estas ideias ela vai construindo o seu próprio conhecimento, à medida que vai ocorrendo o seu

desenvolvimento intelectual, fortemente condicionado por factores de ordem biológica, sócio-cultural e psicológica. Esta construção é muito influenciada pelas experiências de aprendizagem pelas quais a criança vai passando.

Aprender ciência é um processo de activa construção cognitiva onde o que o aluno já sabe é tão ou mais importante do que o que de novo vai descobrir (Ausubel, 1981). A concepção popperiana do conhecimento científico como uma conjectura provisória, susceptível de reformulação, a par da valorização do papel do aluno e do professor, privilegiando pedagogias centradas no aluno, evidenciam as dimensões epistemológica e psicológica da ciência que se ensina na escola.

Para que uma aprendizagem eficaz ocorra, ela deve ser significativa, o que exige que seja vista como a compreensão de significados. Para tal, os conhecimentos a aprender devem ser relacionados com experiências anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo a formulação de problemas de algum modo desafiantes que incentivem o aprender mais. O estabelecimento de diferentes tipos de relações entre factos, objectos, acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando modificações de comportamentos, contribui para a utilização do que é aprendido em diferentes situações. A aprendizagem significativa tem de ser assumida como um processo dinâmico que exige acções de ensino direccionadas para que os alunos aprofundem e ampliem os significados elaborados mediante as suas participações nas actividades de ensino e aprendizagem. Nesta concepção, o ensino é um conjunto de actividades sistemáticas, cuidadosamente planeadas, em torno das quais o conteúdo e a forma se articulam inevitavelmente e nas quais o professor e o aluno compartilham parcelas cada vez maiores de significados com relação aos conteúdos do currículo escolar, ou seja: o professor conduz as suas acções para que o aluno participe de tarefas e actividades que o façam aproximar cada vez mais dos conteúdos que a escola tem para lhe ensinar.

A aprendizagem significativa não se relaciona apenas a aspectos cognitivos dos sujeitos envolvidos no processo, mas também está intimamente relacionada com as suas referências pessoais, sociais e afectivas. Nesse sentido, afecto e cognição, razão e emoção compõem-se numa perfeita interacção para actualizar e reforçar, romper e ajustar, desejar ou repelir as novas relações, com criação novos significados na rede de conceitos de quem aprende. Por esse motivo, a aprendizagem não ocorre da mesma forma para todos os alunos. Pelo contrário, interferem nesse processo as diferenças individuais, o perfil de cada um, os estilos pessoais de aprender, o que nos remete para muitas outras variáveis de interferência na aprendizagem significativa, entre as quais destacamos a concepção de inteligência que permeia o processo.

A aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade dos alunos aprenderem por múltiplos caminhos e formas de inteligência, permitindo-lhes usarem diversos meios e modos de expressão. Neste tipo de aprendizagem é muito importante a comunicação. Por isso, a aula deve tornar-se um fórum de debate e negociação de concepções e representações da realidade. Resultará assim, num espaço de conhecimento compartilhado no qual os alunos são vistos como indivíduos capazes de construir, modificar e integrar ideias. Terão oportunidade de interagir com outras pessoas, com objectos e situações que exijam envolvimento, e disporão de tempo para pensar e reflectir acerca dos seus procedimentos, das suas aprendizagens e dos problemas que têm de superar.

Na sala de aula, o conhecimento não é apenas transmitido pelo professor e aprendido pelos alunos. Ensinar e aprender com significado implica interacção, disputa, aceitação, rejeição, caminhos diversos, percepção das diferenças, busca constante de todos os envolvidos na acção de conhecer. A

aprendizagem significativa segue um caminho que não é linear, mas uma trama de relações cognitivas e afectivas.

Como já referimos anteriormente, a aprendizagem significativa dá-se quando o aluno escolhe relacionar novas informações com ideias que já conhece. A sua qualidade está dependente da riqueza da estrutura cognitiva do aluno e do significado lógico do novo material a ser apreendido.

A aprendizagem formal e informal deve ser cada vez mais significativa, o conhecimento conceptual mais transparente e a educação escolar mais educativa do que deseducativa. Os alunos devem ser ajudados a aprenderem significativamente e a criarem os seus próprios significados, isto é, devem ser ajudados a utilizar mapas conceptuais e outras ferramentas metacognitivas para o progresso e consolidação da sua aprendizagem

As condições para que ocorra a aprendizagem significativa.

Para David Ausubel, psicólogo da aprendizagem, o principal no processo de ensino é que a aprendizagem seja significativa. Isto é, o material a ser aprendido precisa fazer algum sentido para o aluno. Isto acontece quando a nova informação “ se ancora ” nos conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.

Neste processo a nova informação interage como uma estrutura de conhecimento específica, que Ausubel chama “subsunçor ”. Quando o material a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que David Ausubel (1963-1968) chamou aprendizagem mecânica (“rote learning”). Ou seja, isto ocorre quando as novas informações são aprendidas sem interagirem com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis e esquece logo após a avaliação.

Para haver aprendizagem significativa é necessário que sejam satisfeitas duas condições:

1ª- o aluno precisa ter uma disposição para aprender; se o indivíduo quiser memorizar o material arbitrariamente e literalmente, então a aprendizagem será mecânica;

2ª- o material a ser apreendido tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser logicamente e psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da natureza do material, e o significado psicológico depende da estrutura cognitiva de cada aluno. Cada aprendiz faz uma filtragem dos materiais que têm significado ou não para si próprio.

Além de saber o que é aprendizagem significativa, conhecemos princípios programáticos facilitadores – como a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora, a organização sequencial e a consolidação (Ausubel et al. 1978, 1980) e algumas estratégias como os organizadores prévios, os mapas conceptuais e os diagramas “V” (Novak e Gowin, 1984).

A teoria da aprendizagem significativa é “uma teoria construtivista já que dá muita relevância às concepções prévias de cada aprendiz e considera a sua operacionalização uma construção pessoal e idiossincrática” (Gowin, 1981, p. 63)

O ensino da Física numa perspectiva construtivista

Numa perspectiva construtivista, um dos objectivos da disciplina de Física será o de ajudar cada aluno a progredir na sua construção do conhecimento físico, usando como base o conhecimento que já possui. Isto ajudá-lo-á a desenvolver a habilidade de recordar certos factos e a compreender conceitos e princípios.

Outro objectivo é ajudar a desenvolver, no aluno, certos “skills” ou habilidades mentais e práticas que são específicas da disciplina de Física. Contudo um objectivo mais básico e mais vasto para um ensino construtivista será a utilização dos conteúdos de Física como veículos para ajudar os jovens a compreender os métodos da ciência, e a desenvolverem as suas capacidades, atitudes e habilidades científicas. Consideram-se capacidades científicas o poder mental adequado para conhecer, compreender e realizar actividades científicas. Uma capacidade científica é por exemplo, a capacidade de ser capaz de encarar situações novas com espírito aberto. É a capacidade de ser curioso em relação ao desconhecido. É também o poder mental que cada um deve desenvolver de modo a ser capaz de, criticamente, analisar situações científicas, afirmações, problemas, documentos, resultados experimentais, etc.

Metodologia de recolha de dados

Na recolha de dados foi utilizado um método quase experimental do tipo grupo experimental/grupo de controlo, com um pré-teste e um pós-teste, sem selecção aleatória dos indivíduos. Em consonância com as opiniões de Silva e Pinto (1986, p. 242), estamos convictos de que este método poderá limitar a compreensão do estudo. Por isso, sentimos a necessidade de recorrer a métodos complementares (observação participante) com o respectivo registo. Deste modo, as técnicas a que recorreremos foram a análise de conteúdo. Esta investigação assumiu características de estudo qualitativo e de estudo descritivo. Com base no Vê de Gowin

A amostra envolveu uma turma de 8º ano de escolaridade. A esta turma foi aplicado um pré-teste (antes do ensino) para avaliar os conhecimentos de todos os alunos acerca do tema. Posteriormente foi aplicada a estratégia construtivista aos alunos do grupo experimental. Seguidamente aplicou-se um pós-teste a todos os alunos da amostra. Este pós-teste foi concebido em paralelo com o pré-teste.

Podemos esquematizar o modo de actuação através do seguinte esquema, retirado com adaptações de Silva e Pinto (1986):

em que O_1 representa a observação medida por aplicação de um pré-teste aos dois grupos, X representa o tratamento administrado à TE e O_2 a observação medida por aplicação do pós-teste novamente aos dois grupos.

Os sujeitos da investigação neste estudo foram uma professora de Ciências Físico-Químicas que leccionava o 8º ano de escolaridade e os respectivos alunos, todos pertencentes a uma escola secundária do concelho de Cascais.

Os alunos envolvidos no processo tinham idades compreendidas entre os treze e catorze anos de idade (como mostra o quadro). A professora, licenciada em Ciências tem bastante experiência de ensino.

Quadro 1 – A média de idades, o sexo, o número de alunos da amostra envolvidos na investigação, em cada grupo.

Turma	Ano de Escolaridade	Nº de Alunos	Média de Idades	Sexo
TE	8º	10	13	Masculino
TC	8º	10	14	Feminino

A aplicação de cada um dos instrumentos, pré-teste e pós-teste respectivamente foram realizados durante duas aulas normais de 50 minutos. A professora esteve presente durante a realização dos mesmos. Nos testes estavam contempladas as instruções através das quais os alunos podiam responder às questões.

A entrevista à professora da amostra também foi efectuada numa sala de aula, dispensada para esse efeito, e teve a duração aproximadamente de 45 minutos.

Os alunos responderam individualmente às questões complementares das actividades experimentais especialmente preparadas para as aulas da turma experimental. Os itens tratados, em dada questão, foram os seguintes:

Questão colocada;
Objectivo a atingir;
Resposta aceitável do ponto de vista científico
Categorias de resposta (CR)
Resultados obtidos

O critério utilizado na construção das diferentes categorias de resposta (CR) foram as ideias expressas através das respostas dos alunos. Assim, para uma das questões formuladas relacionada com a hipermetropia e a presbitia (questão 15), foram estabelecidas, a partir das respostas dos alunos, as seguintes categorias de respostas:

Exemplos de respostas dos alunos à questão que fundamentam as CR	Categorias de resposta (CR)
[Aluno A2] "... lentes divergentes"	CR1 – Lentes convergentes.
[Aluno A16] "... lentes convergentes".	CR2 – Lentes divergentes.
Os alunos não responderam.	CR3 – Não respondeu.

RESULTADOS OBTIDOS:

A título de exemplo, vamos apresentar os resultados à questão anteriormente referida.

A percentagem dos alunos, cujas respostas à questão foram incluídas nas diferentes categorias de resposta, apresentam-se no quadro seguinte:

Categorias de resposta relativas à questão 15 do pré-teste e as respectivas percentagens obtidas pelos alunos da amostra (TC- grupo de controlo) e (TE- grupo experimental).

Categorias de resposta (CR)	Valor percentual de resultados (%) (amostra de alunos TC)	Valor percentual de resultados (%) (amostra de alunos TE)	Valor percentual (%) (resultados obtidos na amostra total de alunos)
CR1	90	50	70
CR2	0	20	10
CR3-Não respondeu	10	30	20

De acordo com os resultados obtidos podemos concluir que os alunos do grupo de controlo atingiram os objectivos pretendidos nesta questão.

Os resultados obtidos nesta questão foram os seguintes:

Gráfico 1 – Resultados obtidos na questão 15

CONCLUSÕES MAIS IMPORTANTES DESTA INVESTIGAÇÃO

Os resultados expostos para a questão (15) são representativos da larga maioria dos resultados obtidos em todas as questões. Os alunos do grupo experimental evoluíram positivamente do pré-teste ao pós-teste. Concluímos daqui que o tratamento, no grupo experimental, melhorou sem dúvida o desempenho dos alunos. Estes resultados apontam no sentido de que o recurso a uma estratégia baseada no ensino experimental, numa perspectiva construtivista e investigativa e num ambiente construtivista, se revela mais eficaz na promoção de uma aprendizagem significativa dos alunos do que uma estratégia tradicional, que foi a utilizada no grupo de controlo.

Em face dos resultados talvez seja lícito, à semelhança do já referido por outros autores, que os alunos "necessitam" de tempo para assimilar e reflectir sobre as experiências de ensino a que são submetidos. Torna-se necessária uma utilização mais sistemática de metodologias de ensino que, à semelhança da testada neste estudo, integrem a teoria com o trabalho experimental num ambiente construtivista e dêem oportunidade aos alunos de "prever, observar, explicar e reflectir", de discutirem e experimentarem o alcance e limites de diferentes teorias, de ligar os assuntos estudados na sala de aula com o seu quotidiano e de confrontarem e negociarem saberes no contexto social da sala de aula.

A professora envolvida nesta investigação salientou, através da entrevista que lhe fizemos, a importância das aulas experimentais nesta perspectiva e nestes ambientes construtivistas. Referiu que as mesmas permitem uma melhor aproximação à ciência e beneficiam a relação professor-aluno. Deste modo, este tipo de aulas são imprescindíveis e permitem desenvolver capacidades e atitudes dos alunos, motivar os alunos para a aprendizagem e promover estratégias de ensino que possam melhorar esta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D. e HANNESIAN, H. (1980). *Psicologia educacional*. Rio de Janeiro. Interamericana.
- BACHELARD, G. (1934) *O novo Espírito Científico*. Lisboa: Edições 70 (Tradução do original).
- BARDIN, L. (1995). *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1995.
- BROOKS, J. e BROOKS, M. (1999). *In Search of Understanding- The Case for Constructivis Classrooms (revised edition)*.

<http://www.ascad.org/readingroom/books/books99book.html>

BRUNER, J. (1989). *Concepciones de la infancia: Freud, Piaget y Vygotsky*. In, J. L. Linaza (Org). Jerome Bruner: Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza Editorial.

CACHAPUZ, A. F. et al. (1989). *O trabalho experimental nas aulas de Física e Química*. Gazeta de Física, 12, fasc. 2, 65-69.

CARMO, H. e FERREIRA, M. M. (1998). *Metodologia da Investigação- Guia para a Auto-Aprendizagem*. Lisboa: Universidade Aberta.

ESTRELA, A. (1994). *A teoria e prática de observação de classes. Uma estratégia de formação de professores*. Porto: Porto Editora.

FERREIRA, J. A. e FRANCO, S. (1995) *Conceitos Elementares de Óptica Geométrica e sua aplicação à Óptica da Visão*, Gazeta da Física, 18 (29), 6-11.

GLASERFELD, E. (1988) *Introduction à un constructivisme radical*. In P. Watzlawick, *L'Invention de la Réalité*. Paris: Éditions du Seuil.

HANKS, A., HANKS, T. (1995). *Óptica Básica*. Manual de instruções e Guia Experimental para o Modelo OS-8515 da Pasco Scientific, Roseville.

HECHT, E., (1991). *Óptica*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

HEEWSON, P. W. (1986). Epistemological commitments in the learning of science: examples from dynamics. *European Journal of Science Education*, 8 (2), 157-171.

HODSON, D. (1994). *Hacia un Enfoque más Crítico del Trabajo de Laboratorio*. Enseñanza de las Ciencias, 12 (3), 299-313.

LEITE, L., SÁ, S. (1997). *Cor, Óptica e Pintura*. Gazeta da Física, 20 (2/3), 17-22.

X Encontro Nacional de Educação em Ciências

Departamento
de
Educação

ACTAS

Centro de
Investigação em
Educação
(FCUL)

Unidade de
Investigação
Educação e
Desenvolvimento
(FCTUNL)

Centro
Interdisciplinar
de Estudos
Educaçãoais
(ESEL)

Setembro de 2003